

Jogos digitais no ensino da matemática: estratégias para potencializar o raciocínio lógico dos alunos no ensino fundamental

Digital games in mathematics teaching: strategies to enhance logical reasoning of elementary school students

Maylza Belizário dos Santos Rocha¹ Claudiene dos Santos²

Submetido: 24/03/2026 Aprovado: 25/05/2026 Publicação: 10/06/2026

RESUMO

A Matemática é uma disciplina fundamental para o desenvolvimento do pensamento lógico e crítico dos estudantes, porém o processo de ensino e aprendizagem dessa área ainda apresenta diversos desafios no contexto escolar. Nesse cenário, os jogos digitais têm se destacado como ferramentas pedagógicas capazes de tornar as aulas mais dinâmicas, interativas e significativas. O presente trabalho tem como objetivo analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, as contribuições dos jogos digitais para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para o ensino da Matemática no Ensino Fundamental. A metodologia utilizada caracteriza-se como qualitativa e bibliográfica, sendo desenvolvida a partir da análise de artigos científicos, livros e produções acadêmicas relacionadas ao tema. A fundamentação teórica baseia-se em autores como D'Ambrósio, Moran, Borges et al., Cavalcante e Alencar, Vygotsky e Piaget, que discutem o uso das tecnologias digitais e metodologias inovadoras no contexto educacional. Os resultados indicam que os jogos digitais favorecem a motivação, a participação dos estudantes, o desenvolvimento do raciocínio lógico e a aprendizagem matemática de forma mais profunda. Conclui-se que os jogos digitais possuem potencial pedagógico relevante, desde que utilizados de maneira planejada e contextualizada.

Palavras-chave: Jogos digitais. Ensino da Matemática. Raciocínio lógico. Tecnologias digitais. Ensino Fundamental.

ABSTRACT

Mathematics is a fundamental discipline for the development of students' logical and critical thinking; however, the teaching and learning process in this area still presents several challenges in the school context. In this scenario, digital games have emerged as pedagogical tools capable of making classes more dynamic, interactive, and meaningful. This work aims to analyze, through bibliographic research, the contributions of digital games to the development of logical reasoning and mathematics teaching in elementary school. The methodology is qualitative and bibliographic, developed from the analysis of scientific articles, books, and academic productions related to the topic. The theoretical foundation is based on authors such as D'Ambrosio, Moran, Borges et al., Cavalcante and Alencar, Vygotsky, and Piaget, who discuss the use of digital technologies and innovative methodologies in the educational context. The results indicate that digital games favor motivation, student participation, the development of logical reasoning, and more meaningful mathematical learning. It is concluded that digital games have significant pedagogical potential, provided they are used in a planned and contextualized manner.

Keywords: Digital games. Mathematics teaching. Logical reasoning. Digital technologies. Elementary school.

¹ Discente da Especialização em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com a Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Boca da Mata, AL, Brasil. belizariomaylzas17@gmail.com

² Doutoranda em Ciências da Educação. Docente da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com a Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Arapiraca, AL, Brasil. [E-mail: claudiene.santos@uneal.edu.br](mailto:claudiene.santos@uneal.edu.br)

1. Introdução

A Matemática é uma disciplina essencial para o desenvolvimento do pensamento lógico e crítico dos alunos. No contexto educacional, o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina ainda desperta grande preocupação entre professores e estudantes. Muitos alunos apresentam dificuldades em compreender conceitos matemáticos, o que frequentemente resulta em desmotivação e resistência em relação à disciplina. Segundo Dos Santos Silva et al. (2022), a Matemática desperta sentimentos distintos nos estudantes, podendo provocar desde fascínio até angústia e fobia, muitas vezes sem que sejam compreendidos os reais motivos dessas percepções. Dessa forma, essas resistências geram grandes obstáculos para o professor em sala de aula, especialmente no desafio de despertar a curiosidade e o interesse dos alunos, fazendo com que percebam que determinados conteúdos matemáticos não são tão difíceis quanto imaginavam.

De acordo com Mendes (2009), essas dificuldades podem estar relacionadas ao contexto escolar e, especialmente, à ausência de metodologias adequadas para o ensino da Matemática. Assim, o professor precisa buscar alternativas pedagógicas que contribuam para tornar o ensino mais significativo e atrativo para os alunos (Mendes, 2009 apud Cavalcante e Alencar, 2024).

A escolha desse tema justifica-se pela necessidade de compreender como os jogos digitais podem contribuir para o ensino da Matemática, especialmente no desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes do Ensino Fundamental. Considerando os avanços tecnológicos que ocorrem o tempo todo e a presença constante dessas tecnologias digitais no dia a dia dos alunos, é importante refletir sobre estratégias que favoreçam maior participação, motivação e uma aprendizagem significativa, que quando acontece dessa maneira, o professor consegue alcançar seu objetivo em sala de aula, que é fazer com que o aluno aprenda o que está sendo proposto.

Santos et al. (2021) reiteram que as dificuldades e o fracasso no ensino da Matemática não são fenômenos recentes, visto que diversos educadores já elencaram elementos que contribuem para essa problemática. Nesse sentido, as autoras, fundamentadas em Lima (2006), destacam que o professor deve buscar constantemente novas estratégias e soluções pedagógicas capazes de superar os obstáculos presentes no processo de ensino e aprendizagem da disciplina (Lima, 2006 apud Santos et al., 2021).

No ambiente escolar, as tecnologias digitais têm desempenhado um papel fundamental na transformação das práticas educativas. Entre essas tecnologias, os jogos digitais destacam-se como ferramentas importantes para o ensino, pois podem proporcionar maior interesse e engajamento dos alunos no ensino da Matemática, possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e interativos.

Segundo Silveira, Rangel e Ciríaco (2012), os jogos digitais utilizados no contexto escolar funcionam como estímulos para a aprendizagem, pois despertam o interesse dos alunos e favorecem o desenvolvimento do raciocínio lógico por meio de atividades interativas e desafiadoras.

Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio de pesquisas bibliográficas, as contribuições dos jogos digitais para o desenvolvimento do raciocínio lógico nesse processo de ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental. E no decorrer do artigo, serão discutidos aspectos relacionados às dificuldades no ensino da Matemática, frequentemente encontradas pelos professores, o uso das tecnologias digitais e às potencialidades pedagógicas dos jogos como recurso metodológico no desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes, analisar também se esse sentimento de competitividade despertado pelos jogos, é algo positivo e será resultar em uma maior participação do alunado nas aulas.

2. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de abordagem qualitativa, sendo desenvolvida a partir da análise de artigos científicos, livros e produções acadêmicas relacionadas ao uso de jogos digitais no ensino da Matemática e ao desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes.

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica possibilita ao pesquisador entrar em contato com produções já existentes sobre o tema investigado, contribuindo para a análise e interpretação de diferentes perspectivas teóricas relacionadas ao objeto de estudo.

Foram selecionadas produções acadêmicas que abordam o uso de tecnologias digitais e jogos educativos no contexto do ensino da Matemática, buscando compreender as contribuições dessas ferramentas para a aprendizagem dos estudantes, bem como os desafios e as possibilidades de sua utilização no ambiente escolar. A análise dos materiais foi realizada de forma descritiva e reflexiva, considerando as principais discussões apresentadas pelos autores pesquisados sobre a temática proposta.

A pesquisa buscou analisar também os estudos que discutissem o uso dos jogos digitais como estratégias pedagógicas capazes de despertar maior interesse, motivação e participação dos estudantes nas aulas de Matemática. A partir da leitura dos materiais selecionados, pretendia-se compreender como os elementos presentes nos jogos, como desafios, pontuações, interação e competitividade, podiam favorecer o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao raciocínio lógico, à resolução de problemas e ao pensamento estratégico.

Também foram analisadas produções acadêmicas que discutiam a participação ativa dos estudantes durante atividades desenvolvidas com jogos digitais, especialmente em situações que envolvem desafios em grupo, cooperação e interação entre os colegas. Buscando-se compreender de que maneira essas estratégias podem contribuir para a socialização, o trabalho coletivo e o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem.

O estudo realizado discutiu a importância do planejamento pedagógico e da formação continuada dos professores para a utilização dos jogos digitais no ensino da Matemática. Nesse sentido, foram analisados estudos que abordaram a necessidade de os docentes conhecerem metodologias ativas e recursos tecnológicos capazes de aproximar os conteúdos matemáticos da realidade dos estudantes, tornando as aulas mais dinâmicas e significativas.

Compreendeu-se como a utilização planejada dos jogos digitais pode contribuir para tornar o ensino da Matemática mais contextualizado e próximo do cotidiano dos alunos, favorecendo maior participação nas atividades propostas e auxiliando no desenvolvimento de competências importantes para a aprendizagem matemática.

Além disso, a investigação focou em estudos que mostram a ligação próxima entre o uso dos jogos digitais e o fortalecimento de capacidades importantes para aprender matemática, como a atenção, a concentração, a rapidez na tomada de decisões e o pensamento crítico. Ao examinar esses materiais, buscou-se identificar como as respostas imediatas dadas pelos jogos funcionam como um apoio no ensino.

As ferramentas digitais são capazes de tirar o aluno de uma postura passiva e colocá-lo como protagonista, estimulando a resolução de problemas de maneira dinâmica. Esse processo não apenas ajuda no entendimento de conteúdos matemáticos difíceis, mas também garante que o conhecimento seja construído de forma prática e com sentido, respeitando o tempo de cada estudante.

A análise dos materiais selecionados permitiu confirmar que a entrada dos jogos digitais na escola deve ir além de uma brincadeira ou entretenimento. Neste sentido, para que o jogo funcione como uma estratégia de ensino real, ele precisa estar ligado a um planejamento direcionado aos objetivos de aprendizagem da escola. Sob esse ponto de vista, o estudo reforça a necessidade de práticas de ensino inovadoras que utilizem a tecnologia para incentivar o raciocínio lógico e a autonomia.

A partir da leitura dos autores, foi possível perceber que a orientação do professor é o elemento principal que transforma a diversão do jogo em uma ferramenta poderosa para o ensino da Matemática, ajudando os alunos a participarem mais e trabalharem melhor em conjunto. Dessa forma, a tecnologia deixa de ser um acessório e passa a ser uma ponte que conecta o interesse

natural da criança pelo digital ao desenvolvimento de competências fundamentais para sua formação escolar.

3. O ensino da Matemática e as dificuldades de aprendizagem

O ensino da Matemática sempre foi muito discutido no meio educacional, principalmente devido às dificuldades apresentadas pelos estudantes na compreensão dos conteúdos. Essas dificuldades podem estar relacionadas a diversos fatores, sejam eles pedagógicos, sociais, emocionais e metodológicos, que acabam afetando diretamente o desempenho escolar e a construção do conhecimento. Por isso é muito importante procurar compreender as causas dessas dificuldades de aprendizagem, para que se possa desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes e inclusivas.

Segundo D'Ambrósio (2012), o ensino tradicional da Matemática, baseado na repetição de exercícios e memorização de fórmulas, contribui para o afastamento dos alunos da disciplina, tornando a aprendizagem mecânica e pouco significativa. Para o autor, é necessário desenvolver estratégias que aproximem os conteúdos matemáticos da realidade dos estudantes, favorecendo a compreensão e a aplicação prática do conhecimento.

As dificuldades de aprendizagem em Matemática podem surgir ainda nos anos iniciais, quando os alunos começam a ter contato com o ambiente escolar e tendem a se intensificar quando não há acompanhamento adequado. Muitos estudantes apresentam limitações relacionadas à interpretação de problemas, raciocínio lógico, cálculos básicos e compreensão de conceitos abstratos. Existem também situações como ansiedade, insegurança e medo da disciplina que interferem negativamente no processo de aprendizagem, criando-se um bloqueio.

Segundo Zanella e Rocha (2020), a falta de relação entre os conteúdos vistos em sala de aula e os problemas cotidianos, pode contribuir para a falta de compreensão e interpretação por parte dos alunos, sendo assim muito importante priorizar conteúdos que sejam relevantes no dia a dia deles. O estudo também destaca que a ausência de metodologias diferenciadas contribui para o desinteresse e para o aumento das dificuldades de aprendizagem dos alunos.

As metodologias ativas vêm sendo apontadas como alternativas importantes para melhorar o ensino da Matemática. Essas metodologias colocam o estudante como protagonista do processo de aprendizagem, incentivando a investigação, a resolução de problemas e a construção coletiva do conhecimento. Conforme afirma Moran (2015), o uso das tecnologias digitais e de práticas pedagógicas favorece maior interação entre os alunos e os conteúdos, tornando o aprendizado mais significativo e motivador.

Oliveira (2021), aponta com o estudo realizado que “os alunos relataram que aulas com conteúdo mecânico e a falta de aulas práticas também dificultam a aprendizagem, tornando a disciplina desestimulante”, afirmando também que quando o estudante não demonstra interesse pela disciplina, ele é condicionado a repetir cálculos mecânicos, utilizando apenas os números do enunciado da questão, sem dar a devida atenção à situação abordada. Para que o professor possa tirar o aluno dessa zona desestimulante a autora diz que “Sugere-se aos professores que adaptem as questões matemáticas a realidade dos alunos, inserindo suas experiências cotidianas, do dia-a-dia deles”.

Além disso, a contextualização dos conteúdos matemáticos aparece como elemento fundamental para melhorar a aprendizagem. Quando os alunos conseguem perceber a presença da Matemática em situações do cotidiano, a disciplina torna-se mais interessante e compreensível. Dessa maneira, trabalhar problemas relacionados à realidade dos estudantes, jogos, desafios matemáticos e atividades práticas pode contribuir significativamente para o desenvolvimento das habilidades matemáticas.

Diante dessas situações encontradas em sala de aula, percebe-se que o ensino da Matemática necessita passar por constantes transformações, buscando romper com modelos tradicionais centrados apenas na transmissão de conteúdo. O uso de metodologias ativas, tecnologias e estratégias contextualizadas pode favorecer uma aprendizagem mais significativa, participativa e eficiente. Assim, torna-se indispensável que escolas e professores busquem alternativas pedagógicas capazes de minimizar as dificuldades de aprendizagem e promover o desenvolvimento do raciocínio lógico, da autonomia e da confiança dos estudantes em relação à Matemática.

Na busca por inovação, os jogos digitais surgem como uma ferramenta estratégica para enfrentar o bloqueio que muitos alunos possuem com a disciplina. Diferente do método tradicional, o jogo permite que o estudante aprenda de forma prática, transformando o pavor da 'conta no papel' em um desafio divertido e visual. Assim, ao utilizar o meio digital, o professor consegue diminuir a barreira do desinteresse, criando um ambiente onde o aluno se sente mais seguro para errar, tentar novamente e, conseqüentemente, desenvolver as competências lógicas necessárias para superar suas dificuldades de aprendizagem.

4. Jogos digitais no ensino da Matemática

Os jogos digitais estão sendo muito utilizados como recursos pedagógicos no ensino da Matemática, pois apresentam características capazes de despertar o interesse, a motivação e a participação dos alunos nas atividades escolares, já que esse meio dos jogos faz parte do cotidiano deles, então o professor pode usar isso a seu favor.

Segundo Borges et al. (2021), os jogos digitais contribuem para o desenvolvimento de competências matemáticas, uma vez que estimulam habilidades como resolução de problemas, tomada de decisões, concentração e raciocínio lógico. Os autores destacam ainda que os jogos promovem maior interação entre os estudantes e favorecem a aprendizagem de maneira lúdica e significativa.

De acordo com Cavalcante e Alencar (2024), o uso pedagógico dos jogos digitais possibilita a criação de ambientes de aprendizagem mais interativos, nos quais os alunos podem aprender por meio de desafios e situações-problema que estimulam o pensamento matemático. Além disso, Silveira, Rangel e Ciríaco (2012) afirmam que os jogos digitais funcionam como estímulos para a aprendizagem, pois despertam a curiosidade dos estudantes e favorecem a construção do conhecimento por meio da interação e da experimentação.

A utilização dos jogos digitais nas aulas de Matemática pode estimular a competitividade de forma positiva, já que os alunos costumam demonstrar grande interesse por atividades que envolvem desafios, pontuações e conquistas. Pode-se perceber que muitos estudantes mantêm maior concentração e participação durante os jogos devido à expectativa de alcançar bons resultados, superar fases ou ocupar posições de destaque, como ficar em primeiro lugar por exemplo. Esse tipo de dinâmica quando utilizada em sala desperta maior envolvimento dos alunos com as atividades propostas, fazendo com que eles participem de maneira mais ativa.

O professor quando pretende trabalhar determinado conteúdo, geralmente informa aos alunos que estudem pois na próxima aula serão cobrados, e buscando despertar o interesse nos estudantes ele avisa que será trabalhado por meio de jogos, e não apenas em avaliações tradicionais, percebe-se que o interesse tende a ser maior. A expectativa criada em torno de como o conteúdo será abordado desperta mais curiosidade e participação dos estudantes, fazendo com que muitos demonstrem maior disposição para estudar e compreender os assuntos trabalhados em sala. Nesse sentido, Santos e Prado (2021, p. 289-290) destacam que os jogos digitais favorecem maior engajamento, interação e motivação dos estudantes no processo de aprendizagem matemática, tornando as aulas mais dinâmicas e próximas da realidade digital vivenciada pelos alunos.

Em atividades realizadas em grupo, que é uma alternativa interessante quando se trabalha com jogos, essa interação torna-se ainda mais evidente, pois os alunos se envolvem coletivamente na tentativa de resolver desafios, elaborar estratégias e alcançar melhores resultados durante a competição. Assim pode-se criar um ambiente de colaboração, participação e troca de conhecimentos, no qual os estudantes permanecem mais atentos e motivados durante as aulas de Matemática. Dessa forma, os jogos digitais podem transformar o ambiente escolar em um espaço mais participativo, dinâmico e estimulante para a aprendizagem.

É importante destacar que a utilização de tecnologias e jogos está em total alinhamento com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ao integrar os jogos digitais no planejamento, o professor cumpre uma das competências gerais da BNCC, que é a Cultura Digital. Segundo o documento, o aluno deve ser capaz de utilizar e criar tecnologias de forma crítica, significativa e reflexiva para se comunicar, produzir conhecimentos e resolver problemas (Brasil, 2018). Assim, o jogo deixa de ser apenas entretenimento e passa a ser um espaço de experimentação onde as metas do currículo se encontram com o interesse natural do aluno.

Além da competência geral, a BNCC (2018) estabelece, em sua quinta competência específica para a área de Matemática, que o uso de ferramentas tecnológicas é fundamental para que o estudante possa modelar, investigar e resolver problemas. O documento ressalta que o uso desses recursos deve ser incentivado para que os estudantes explorem novas formas de registro, visualização e raciocínio, transformando a tecnologia em uma aliada para a compreensão de conceitos abstratos que, muitas vezes, parecem distantes da realidade cotidiana.

Dessa maneira, os jogos digitais materializam essas diretrizes ao transformarem o conteúdo teórico em uma experiência prática de investigação. Essa abordagem garante que o aprendizado aconteça de forma alinhada às exigências da educação moderna e às necessidades da sociedade atual, promovendo um ensino de Matemática que privilegia o desenvolvimento do pensamento lógico e a autonomia do estudante diante de situações-problema.

5. O desenvolvimento do raciocínio lógico por meio dos jogos digitais

Os jogos digitais como foi citado por Borges et al. (2021) podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de algumas competências, como por exemplo o raciocínio lógico que é uma habilidade fundamental para a aprendizagem matemática, pois envolve a capacidade de analisar situações, identificar padrões, estabelecer relações e resolver problemas. De acordo com Vygotsky (2007), a aprendizagem ocorre por meio das interações sociais e das experiências vivenciadas pelos indivíduos. Assim, atividades interativas e desafiadoras, como os jogos, favorecem o desenvolvimento cognitivo dos estudantes ao estimular a participação ativa no processo de aprendizagem.

Na perspectiva de Piaget (1998), o conhecimento é construído a partir da interação do sujeito com o meio, por meio de ações e experiências que contribuem para o desenvolvimento do pensamento lógico. Nesse sentido, os jogos digitais podem contribuir para a aprendizagem matemática ao estimular o raciocínio, a estratégia e a resolução de problemas. Assim, é possível

perceber que os jogos digitais possuem potencial pedagógico significativo no ensino da Matemática, especialmente no desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes do Ensino Fundamental.

Os jogos digitais podem proporcionar muitas contribuições positivas para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a aprendizagem matemática, mas muitos professores ainda encontram dificuldades para utilizar essas metodologias no ambiente escolar. Em diversos casos, isso ocorre pela falta de formação adequada e de oportunidades de atualização profissional voltadas para o uso das tecnologias digitais na educação. Por isso, torna-se fundamental a realização de formações continuadas que auxiliem os professores na compreensão e utilização dessas ferramentas pedagógicas de maneira eficiente e planejada, pois muitos acabam não utilizando por não saber como poderiam fazer uso de determinada ferramenta.

A formação continuada possibilita que os professores conheçam novas metodologias, recursos tecnológicos e estratégias de ensino que podem ser muito úteis às aulas de Matemática. É importante que o professor esteja preparado para utilizar jogos digitais e metodologias ativas de forma significativa, compreendendo não apenas o funcionamento dessas ferramentas, mas também suas potencialidades pedagógicas no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Assim, a atualização constante contribui para que o professor se sinta mais seguro e preparado para inovar suas práticas pedagógicas.

Máximo (2025) reforça a discussão sobre a utilização dessas ferramentas digitais ao destacar que o uso de recursos tecnológicos e metodologias diferenciadas pode contribuir para a redução das dificuldades de aprendizagem matemática. Segundo o autor, atividades práticas, jogos educativos, softwares matemáticos e ferramentas digitais auxiliam no desenvolvimento do raciocínio lógico e na participação ativa dos estudantes durante as aulas. Além disso, o estudo ressalta que a tecnologia, quando utilizada de forma planejada, favorece a autonomia dos alunos e amplia as possibilidades de aprendizagem.

Nesse contexto, quando o professor consegue relacionar os conteúdos matemáticos com elementos presentes no cotidiano dos alunos, como os jogos digitais, as aulas tendem a se tornar mais atrativas, participativas e dinâmicas. Ao perceber que aquilo que faz parte do seu dia a dia também pode estar presente no ambiente escolar, o estudante demonstra maior interesse e envolvimento nas atividades propostas. Dessa forma, os jogos digitais podem contribuir não apenas para o desenvolvimento do raciocínio lógico, mas também para fortalecer a atenção, a participação e a motivação dos alunos durante as aulas de Matemática.

Um aspecto que merece destaque é o impacto positivo dos jogos na autoestima e na confiança dos estudantes. Muitas vezes, a Matemática é vista como uma disciplina difícil e "assustadora", o que cria um bloqueio emocional que impede o aprendizado. Ao utilizar o jogo digital, esse peso diminui, pois, o ambiente virtual permite que o aluno tente várias vezes sem o

medo de ser exposto diante da turma. Quando ele consegue superar um nível ou resolver um desafio lógico dentro do jogo, ele sente que é capaz de aprender, e essa sensação de vitória é transferida para os exercícios no caderno, diminuindo a resistência com a matéria. Segundo Queiroz, Fassarella e Cardoso (2021, p. 129-132), os jogos digitais favorecem maior envolvimento dos estudantes nas atividades matemáticas, pois utilizam desafios, recompensas e elementos interativos que estimulam a participação dos alunos.

Neste sentido, também funcionam como uma ferramenta que respeita o tempo de cada criança. Em uma aula comum, o professor precisa seguir um ritmo único para todos, o que pode deixar alguns alunos para trás ou outros entediados. No jogo, cada estudante pode avançar conforme sua própria velocidade de raciocínio. Aqueles que têm mais facilidade exploram novos níveis, enquanto os que sentem mais dificuldade podem repetir a fase até compreenderem a lógica necessária. Essa flexibilidade ajuda o professor a dar uma atenção mais direcionada, garantindo que ninguém seja excluído do processo de descoberta matemática. Nessa perspectiva, Kirnew *et al.* (2020) destacam que os jogos digitais contribuem para uma aprendizagem mais dinâmica, possibilitando a repetição de atividades e a adaptação dos níveis de dificuldade conforme o desenvolvimento dos estudantes.

Vale ressaltar que o uso dessas tecnologias também contribui para preparar os estudantes para uma sociedade cada vez mais marcada pela presença do meio digital e pela necessidade de agilidade no raciocínio e na resolução de problemas, pois aprender Matemática por meio de jogos digitais não se resume à memorização de regras, mas envolve o desenvolvimento do pensamento estratégico, da organização lógica e da tomada de decisões.

Ao estimular o raciocínio lógico desde o Ensino Fundamental com o apoio dessas ferramentas, a escola amplia as possibilidades de aprendizagem e favorece a formação de estudantes mais autônomos e preparados para utilizar a tecnologia de maneira crítica e significativa em diferentes situações do cotidiano. Martins *et.al.* (2024) destacam que os jogos digitais no ensino da Matemática favorecem a construção de conhecimentos matemáticos e o desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, planejamento, tomada de decisões, autonomia e criatividade, além de aproximar os estudantes das tecnologias digitais presentes na sociedade contemporânea.

6. Análise dos resultados

A partir do material estudado, fica claro que os jogos digitais ganharam um espaço importante nas escolas. Eles não são mais vistos apenas como uma brincadeira para passar o tempo, mas como um apoio real para o professor de Matemática. O que os pesquisadores mais destacam é que o jogo consegue "falar a língua" do aluno. Quando o estudante vê um conteúdo dentro de

um ambiente que ele já gosta, aquela barreira de medo ou desinteresse pela Matemática começa a diminuir, facilitando a entrada de novos conceitos.

Um ponto importante observado é como o jogo muda o comportamento do aluno em relação ao erro. Na aula tradicional, como costumam chamar uma aula quando não é utilizado algum jogo por exemplo, errar uma conta no caderno pode gerar frustração. No jogo, o erro faz parte do processo para passar de fase. Isso estimula o raciocínio lógico de um jeito mais leve, o aluno precisa analisar o que fez de errado, criar uma nova estratégia e tentar de novo imediatamente. Esse ciclo de tentativa e erro é o que constrói o pensamento matemático de forma sólida, pois o estudante se torna o responsável por resolver o problema para avançar no desafio.

Além disso, a análise dos dados mostra que o uso de jogos ajuda muito na socialização dentro da sala de aula. Quando o professor propõe atividades em grupo, os alunos param de competir de forma negativa e passam a colaborar. Eles trocam dicas, explicam o raciocínio uns para os outros e buscam um objetivo comum. Essa troca de ideias é fundamental, pois, muitas vezes, um aluno consegue explicar para o colega um conceito difícil usando uma linguagem diferente do professor, e o objetivo que é aprendizagem também é alcançado assim.

Outro resultado importante diz respeito à organização dessas aulas. Não basta apenas ligar o computador ou o tablet e deixar o aluno jogar. Os estudos mostram que o papel do professor é o que define se o aluno vai aprender ou só se divertir. É preciso que o professor escolha jogos que tenham relação direta com o que está sendo ensinado em sala. Sem esse cuidado, o jogo vira apenas um momento de lazer vazio, perdendo sua função de ensinar. Por isso, a escolha do material deve ser feita com critério, pensando sempre no que se quer que o aluno saiba ao final da partida.

Os resultados indicam que a tecnologia ajuda a trazer a Matemática para o dia a dia. Muitos alunos sentem dificuldade porque acham a disciplina muito abstrata e distante da realidade. O jogo digital consegue mostrar a aplicação prática de cálculos e raciocínios em situações simuladas. Isso faz com que o aprendizado ganhe um sentido real, aumentando a vontade do estudante de se dedicar à disciplina, já que ele percebe que a Matemática está presente em tudo o que ele faz no meio digital.

Além do que já foi exposto, as análises mostram que os jogos digitais funcionam como um indicador para o professor. Enquanto os alunos jogam, o docente consegue observar em tempo real quem está com dificuldade em avançar e qual conceito específico está travando o progresso do grupo. Isso permite uma intervenção muito mais rápida e certa do que esperar a correção de uma prova ou de um dever de casa, tornando o ensino mais personalizado para as necessidades de cada um.

Outro ponto identificado nos estudos é o aumento da autonomia. No jogo, o aluno é forçado a ler as instruções, entender as regras e buscar soluções por conta própria para vencer os

desafios. Esse comportamento diminui a dependência excessiva do professor para cada pequeno passo da atividade, fazendo com que o estudante ganhe confiança em sua própria capacidade de pensar e resolver questões de lógica de forma independente. Cordeiro et al. (2021) ressaltam que os jogos educacionais digitais contribuem para uma aprendizagem mais dinâmica e investigativa, pois estimulam os estudantes a interpretar regras, analisar situações e encontrar diferentes caminhos para solucionar os desafios propostos. Nesse processo, os alunos exercitam o raciocínio, ampliam sua independência durante as atividades e fortalecem a confiança em sua capacidade de compreender e resolver problemas matemáticos.

Também foi observado nos materiais pesquisados que o uso dessas ferramentas favorece a interdisciplinaridade. Muitas vezes, para resolver um problema matemático no jogo, o aluno precisa interpretar textos ou entender conceitos de ciências e geografia que estão integrados à história do jogo. Isso ajuda a criança a perceber que o conhecimento não é dividido em "caixinhas" isoladas, mas sim um conjunto de informações que se completam no dia a dia.

Por fim, os resultados destacam que o clima da sala de aula melhora consideravelmente. A introdução de uma ferramenta que faz parte do universo de lazer dos alunos quebra a rigidez do ambiente escolar tradicional. Quando a aula de Matemática passa a ser vista como um momento de descoberta e prazer, a relação entre professor e aluno se torna mais próxima e aberta, o que cria um terreno fértil para que o aprendizado aconteça de maneira muito mais natural.

7. Considerações Finais

Este trabalho permitiu entender que o uso de jogos digitais é um caminho muito eficiente para melhorar o ensino da Matemática no Ensino Fundamental. O principal ganho percebido é a mudança na motivação dos alunos. Ao transformar desafios matemáticos em missões e conquistas, o professor consegue prender a atenção do estudante por muito mais tempo do que em uma aula focada apenas em fórmulas no quadro. O jogo desperta a curiosidade, e a curiosidade é a porta de entrada para qualquer aprendizado real.

Foi possível concluir também que o raciocínio lógico é a habilidade mais beneficiada quando os jogos digitais são utilizados como estratégia pedagógica. O aluno aprende a pensar rápido, a se concentrar e a tomar decisões por conta própria. Essas são capacidades que ele vai levar para a vida toda, não apenas para a prova de Matemática. Portanto, o jogo funciona como um treino para o cérebro, preparando o estudante para lidar com problemas complexos de uma forma mais segura e independente.

No entanto, é necessário reforçar que a escola e o professor precisam de apoio para que isso funcione. Não adianta querer usar tecnologias modernas se o professor não tiver treinamento

ou se a escola não oferecer uma boa estrutura. A formação do professor é o ponto que une a tecnologia ao aluno. É preciso que existam cursos e momentos de troca entre os professores para que eles aprendam a usar essas ferramentas da melhor maneira possível, sentindo-se confiantes para inovar em suas aulas.

A inserção dos jogos digitais também ajuda a diminuir o bloqueio que muitos alunos trazem de anos anteriores. Ao criar um ambiente de aula mais alegre, o professor consegue resgatar o interesse daqueles estudantes que já tinham desistido de aprender Matemática. O clima de colaboração que o jogo cria ajuda a baixar a ansiedade e faz com que o erro seja visto apenas como um passo para o acerto, o que é essencial para o desenvolvimento emocional do aluno.

Os jogos digitais têm um potencial enorme, mas precisam ser usados com equilíbrio e planejamento. Eles não substituem o papel do professor, mas servem como um braço direito muito poderoso. Espera-se que este estudo ajude outros professores a perceberem que é possível ensinar de um jeito diferente e que a tecnologia, quando bem usada, é uma das melhores ferramentas para transformar a sala de aula em um lugar de descoberta e sucesso para todos os alunos.

Reforça-se, portanto, que a modernização do ensino de Matemática é um caminho sem volta. A escola não pode ignorar que as crianças de hoje já nasceram imersas no mundo digital, e utilizar essa realidade a favor da educação é uma escolha inteligente e estratégica. O jogo digital entra nessa história não como um vilão que distrai, mas como um aliado que potencializa as habilidades que o aluno já possui, direcionando-as para o estudo sério. Nessa perspectiva, Cruz e Lopo (2021) destacam que os estudantes das gerações atuais já mantêm contato constante com recursos tecnológicos em diferentes espaços do cotidiano, o que torna importante que a escola utilize essas ferramentas de maneira planejada no processo educativo. Para os autores, o uso dos jogos digitais no ensino de Matemática pode despertar maior interesse dos alunos, tornar as aulas mais atrativas e contribuir para um envolvimento mais ativo durante as atividades propostas.

Conclui-se, ainda, que a verdadeira inovação na escola não depende apenas de ter aparelhos modernos ou tecnologia de ponta, mas sim de uma mudança na forma de pensar de quem ensina e de quem aprende. Mais do que ter o melhor equipamento, o sucesso dessa estratégia depende da vontade de experimentar o novo e de aceitar que existem caminhos diferentes para se chegar ao mesmo conhecimento.

Por último, fica o entendimento de que a matemática ensinada através de jogos digitais prepara o aluno para os desafios da vida fora da escola. Vivemos em um mundo que exige pensamento rápido, facilidade para lidar com tecnologias e, principalmente, a capacidade de trabalhar bem com outras pessoas. Ao unir esses elementos na sala de aula, o professor cumpre sua missão de formar muito mais do que bons alunos que sabem fazer contas, ele ajuda a formar

cidadãos críticos, criativos e prontos para resolver os problemas reais do dia a dia com confiança e autonomia.

Referências

BORGES, Juliana Rosa Alves; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; BORGES, Tatiane Daby de Fatima Faria; SAAD, Núbia dos Santos. Jogos digitais no ensino de Matemática e o desenvolvimento de competências. **Revista Valore, Volta Redonda**, v. 6, edição especial, p. 99-111, 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acesso em: 17 maio 2026.

CAVALCANTE, Larissa Gabrielle de Oliveira; ALENCAR, Anderson Fernandes de. O potencial pedagógico de um jogo digital no ensino da Matemática. **Educação Matemática em Revista, Brasília**, v. 29, n. 85, p. 01-16, out./dez. 2024.

CORDEIRO, Edson et al. O uso de feedbacks em jogos educacionais digitais para o ensino de operações básicas de Matemática: um estudo exploratório. **Em Teia – Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, v. 12, n. 1, 2021.

CRUZ, Lucas Aleixo Mestre; LOPO, Alexandre Boleira. Jogos digitais no ensino de geometria: desenvolvimento de um quiz. Scientia: **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 6, n. 2, p. 22-40, 2021.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Educação Matemática: da teoria à prática**. Campinas: Papyrus, 2012.

DOS SANTOS SILVA, Bruno Henrique Macêdo et al. Jogos Matemáticos como Ferramenta Educacional Lúdica no Processo de Ensino e Aprendizagem da Matemática na Educação Básica. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 4, p. 246-254, 2022.

KIRNEW, Luciane Cristina Pavan et al. Ensino e aprendizagem da Matemática por meio dos jogos digitais: uma proposta colaborativa no laboratório de informática. **Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática**, v. 13, n. 3, p. 343-352, 2020.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MÁXIMO, Vitor Rafael Cavalcanti. **Aprendizagem em matemática: perspectivas de estudantes em um laboratório de ensino**. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.

MARTINS, Antonio Alison Pinheiro et al. Jogos digitais no ensino da Matemática: estado do conhecimento (2016-2021). **REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, 2024.

MORAN, José Manuel. **Mudando a educação com metodologias ativas**. In: SOUZA, Carlos Alberto; MORALES, Ofelia Elisa Torres (org.). *Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens*. Ponta Grossa: UEPG, 2015. p. 15-33.

OLIVEIRA, Aline Ribeiro de. As dificuldades de aprendizagem em Matemática: uma revisão bibliográfica. In: CONEDU 2021. Anais [...]. Campina Grande: Realize Editora, 2021. Disponível em: <https://editorarealize.com.br>. Acesso em: 15 maio 2026.

PIAGET, Jean; INHELDER, Bärbel. **A psicologia da criança**. 18. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

QUEIROZ, Aminadabe de Farias Aguiar; FASSARELLA, Lúcio Souza; CARDOSO, Valdinei Cezar. Jogos digitais educativos: fundamentos teóricos e análise de dois casos. **Ensino da Matemática em Debate**, v. 8, n. 1, p. 116-138, 2021.

SANTOS, Edivaldo Pinto dos; PRADO, Maria Elisabette Brisola Brito. O uso de jogos digitais no ensino da Matemática: um estudo bibliográfico. **Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática**, v. 14, n. 3, p. 287-293, 2021.

SANTOS, Maylza Belizário; PAZ, Leila Kely dos Santos da; AMANCIO, Vanessa Salustiano; COSTA, Camila Lima da; SILVA NETO, João Ferreira da. Práticas reflexivas de professores sobre o ensino de trigonometria: um estudo a partir das experiências do Pibid. **Brazilian Journal of Development, Curitiba**, v. 7, n. 2, p. 17358-17368, fev. 2021.

SILVEIRA, Sidnei Renato; RANGEL, Ana Cristina Souza; CIRÍACO, Elias de Lima. Utilização de jogos digitais para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. **#Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, Canoas**, v. 1, n. 1, 2012.

VYGOTSKY, Lev. **A formação social da mente**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

ZANELLA, Ana Claudia da Silva; ROCHA, Flavia Suheck Mateus. Dificuldades na aprendizagem Matemática. **Caderno Intersaberes**, 2020. Disponível em: <https://www.cadernosuninter.com/index.php/intersaberes/article/view/1646>. Acesso em: 15 maio 2026.